

« ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ»

Габбарова Ильмира Володиевна

Магистр, Агентство «Узатом», главный специалист

i.gabbarova@gmail.com

(+998990028586)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7146089>

Аннотация: В данной статье рассмотрено несколько ключевых проблемных аспектов реализации проектов в организациях, а также преимущества внедрения системы управления проектами.

Ключевые слова: организация, система управления проектами, методология, менеджер и процесс.

В соответствии с рядом Правительственных решений ведется активная работа по развитию базовых отраслей экономики таких как, энергетическая, нефтегазовая, химическая отрасли, металлургия и т.д. Одной из целей в рамках реализации «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» является бесперебойное обеспечение экономики электроэнергией, активное внедрение технологий «зеленой экономики» во все сферы, увеличение энергоэффективности экономики на 20 процентов.

Ответственными и заинтересованными министерствами и ведомствами (стейкхолдерами), а также отдельными организациями обеспечивающие исполнение задач, поставленные Правительством страны, помимо текущих повторяющихся операций в своей ежедневной деятельности, сталкиваются с уникальными разовыми сложными задачами и целями, которые имеют ограниченный (установленный) срок завершения, определенный бюджет и ожидаемый результат, это и есть проекты. Данные проекты имеют различного уровня сложность и продолжительность.

Основной целью создания и развития системы управления проектами в организации состоит в том, чтобы за короткий промежуток времени создать организационную способность в организации выполнять эффективно одновременно десятки функциональных, повторяющихся обязанностей и одновременно реализовывать различных масштабов проекты.

Организации, не имеющие систему управления проектами, при реализации проектов и программ сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые приводят к срывам установленных сроков исполнения, превышению бюджета, увеличению объема работ и к отсутствию надлежащего качества.

Методологической основой данного исследования послужили труды ученых в области методологии управления проектами, разработки моделей системы управления проектами, общей теорией систем

и системного анализа: Разу М.Л., Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ципеса Г.Л., Товба А.С., Рассела Д. Арчибальда, Гарольда Керцнера, Клифорда Ф. Грея, Юдина Э.Г., Перегудова Ф.И. и др.

Система управления проектами позволит контролировать бюджет, сроки, планировать расход финансовых, временных и человеческих ресурсов, координировать работу

команды. Налаженная система управления проектами в организации позволяет избежать ошибок, ускорить выпуск продукта, а значит, реализовать поставленную цель

с минимальными затратами и максимальной пользой для потребителя.

Оценивая современное распространение методологии управления проектами в мире становится очевидным, что управление проектами используется не в каких-либо исключительных случаях, а, напротив, все чаще становится стандартным способом ведения бизнеса. Все большая доля работ в обычных компаниях выполняется как проекты. По оценкам экспертов, в будущем ожидается увеличение доли проектного управления, в том числе в области стратегического планирования и развития организаций.

Практическую актуальность управления проектами определяют такие факторы, как:

- Сокращение жизненного цикла продукта, естественным следствием которого является потребность в ускорении вывода новых продуктов на рынок;
- Глобальная конкуренция, следствием которой стала необходимость повышения качества при одновременном снижении стоимости товаров и услуг;
- Рост объема знаний, в результате чего происходит значительное усложнение реализации тех или иных работ, продуктов и услуг;
- Повышение требовательности клиента, следствием чего становится проблематичность серийного производства, так как становится необходимым более точно учитывать пожелания клиента относительно выпускаемого продукта;
- Быстрое развитие стран третьего мира и стран с закрытой экономикой, что открывает для развитых стран новые рынки для освоения.

Все это обеспечивает успех любого проекта на основе методологий управления проектами, выбранных и применяемых в соответствии с потребностями (часов и ресурсов), доступных в организации. Проблемы, с которыми сталкиваются организации с обычной структурой работы по сравнению со структурой удаленной работы из-за нового пандемического кризиса Covid-19 и их воздействия на рабочую среду, подняли проблемы эффективной системы управления проектами в условиях удаленного управления проектами.

Но, несмотря на широкомасштабное признание в мире методологии управления проектами, в реальной практике остается немало проблемных точек, таких как:

- Динамично меняющееся окружение проекта с большими элементами неопределенности;
- Наличие сложных и функционально интегрированных инновационных задач, решаемых в проектах;
 - Срыв директивных сроков завершения проекта;
 - Слабая проработка планов проекта;
 - Превышение установленного бюджетом лимита затрат на проект;
 - Недостаточное для потребителя качество предоставляемых услуг;
 - Низкая культура командной работы, несогласованные действия и конфликты внутри команды проекта;
 - Неэффективное использование ресурсов, наличие конфликтов между ресурсами в проектах;
 - Отсутствие отлаженной системы отчетности и многие другие.

Возникает вопрос: «почему эти проблемы остаются нерешенными, если организация сознательно принимает и пытается использовать методологию управления проектами?».

Как правило, в качестве ответов на него фигурируют следующее:

- некорректные (нереалистичные) сроки реализации проекта,
- недостаток финансирования проекта,
- недостаточный профессиональный уровень менеджера проекта и членов его команды.

Поэтому, касаясь указанных проблем, необходимо отметить, что было бы неверно их решение полностью возлагать на менеджеров проектов, так как от личности менеджера проекта зависит, безусловно, не все.

Для успешной и эффективной работы менеджера и всей команды проекта должны быть созданы определенные условия, позволяющие в полной мере реализовать их возможности. А именно требуется, чтобы все существующие обычно по отдельности элементы, необходимые для успешного управления проектами, были объединены в одну систему, в рамках которой задачи менеджера и команды проекта решались бы с наибольшей эффективностью. Другими словами, требуется разработка, внедрение и развитие интегрированной системы управления проектами. Это особенно важно при выполнении больших проектов в организациях, постоянно занимающихся проектной деятельностью.

Таким образом, в качестве главной причины указанных проблем проектов является отсутствие в организации функционирующей системы управления проектами.

Управление проектами – это использование знаний, навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или превышения ожиданий участников проекта

Система – это группа элементов (в том числе людей), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое для достижения поставленных перед ними целей.

Как было указано выше, проблема создания и развития системы управления проектами является для современных организаций актуальной.

Целью создания и развития системы управления проектами в организации является создание механизмов выработки и реализации эффективных управленческих решений, охватывающих различные уровни, подсистемы и стадии управления проектами на всех фазах жизненного цикла проекта и позволяющих обеспечить эффективность управления и координацию выполнения работ по проекту на основе единого комплекса методологических, организационных, информационных и программно-технических средств. Для достижения указанной цели требуется решить следующие задачи:

- Анализ и оптимизация (возможно, реинжиниринг) существующих бизнес-процессов организации для целей организации системы управления проектами;
- Разработка эффективной системы мультипроектного планирования и распределения ресурсов проекта (людей, машин и механизмов);
- Разработка системы учета выполняемых работ проекта;
- Оптимизация организационной структуры управления компанией для целей проектного управления;

- Интеграция всех методов, средств и инструментов, необходимых для успешного управления проектом, в одну систему.

Из рассмотренных подходов по выделению принципов разработки системы управления проектами, можно выделить следующие основные принципы создания и развития системы управления проектами в организации.

Единство используемой методологии.

На всех этапах разработки и развития СУП в качестве единой методологии используется методология управления проектами. Здесь же стоит отметить необходимость использования единого глоссария по управлению проектами, заимствованного, созданного либо адаптированного под нужды конкретной организации и принятого всеми участниками проекта разработки и развития системы управления проектами организации.

Принцип первого руководителя.

Этот принцип предполагает, что успех осуществления проекта разработки СУП существенно зависит от степени участия в нем первого руководителя организации-заказчика внедряемой системы. В противном случае, шансы внедрения СУП в организации, даже при активном и добросовестном участии всех прочих участников проекта, невелики.

Понимание целей управления.

Должны быть определены цели и проведен системный анализ, раскрывающий весь комплекс задач, которые необходимо решить для того, чтобы внедряемая система наилучшим образом соответствовала ожиданиям и действительным потребностям заказчика.

Комплексность управления.

Обеспечение единства и взаимосвязи всех функций и процессов на всех уровнях управления, обеспеченных необходимой программной, методической, информационной, организационной и технической поддержкой.

Сбалансированность распределения функции, прав и ответственности между субъектами управления.

Выполнение этого принципа предполагает необходимость обоснованного распределения функций, прав и ответственности между участниками проекта, находящихся в различных отношениях (договорные, административное подчинение и пр.) в существующей системе управления. Одним из тонких моментов является здесь разграничение прав между руководителями функциональных подразделений и менеджером проекта.

Достижение конечного результата через промежуточные результаты.

Этот принцип обеспечивается модульным исполнением в небольшие промежутки времени. Проект разработки СУП подразделяется на более мелкие и более управляемые части, каждая из которых может принести ощутимые результаты через короткий промежуток времени.

Единое информационное пространство.

Технология должна позволять использовать единое информационное пространство в процессе разработки системы управления проектами.

Гибкость и адаптивность.

Этот принцип предполагает, что в процессе реализации проекта разработки и развития СУП, рассчитанном на достаточно длительное время, могут изменяться или уточняться состав и содержание работ, состав исполнителей, представления о целях и желаемых результатах работ. Эти возможные изменения должны учитываться в штатном режиме функционирования СУП.

Сформулированные выше принципы создания (разработки) системы управления проектами организации позволяют выработать следующие основные требования к процессу разработки СУП.

Основываясь на вышеизложенное можно сделать следующее заключение и выводы:

- 1) Организации, перед началом любой работы над проектом, следует сделать правильный выбор методологии управления проектом в соответствии с доступными ресурсами, инструментами и методами, которые помогут проектной команде работать быстро, систематизировано и качественно.
- 2) Проведя тщательный анализ имеющихся возможностей и потенциала организации на соответствие критерий, установленных для системы управления проектами, организация будет иметь возможность в определении необходимых элементов и составляющих системы управления проектами.
- 3) Внедрение всех элементов системы управления проектами с учетом принципов проектного управления: гибкости и разделения полномочий.
- 4) Применение процессного подхода в построении системы управления проектами в организации.

Следуя принципам выбранных методологий управления проектами, а также эффективному применению и функционированию инструментов управления проектами, организацией гарантируется своевременное и качественное выполнение проекта в соответствии с заявленными запросами, требованиями и сроками.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 2013.
3. Дульзон А.А. Управление проектами. Учебное пособие 2-е рус. изд., перераб. и доп. – Томск: Изд-во ТПУ, 2016.
4. <https://aif.ru/boostbook/upravlenie-proektami.html>

